

CZU 347.4:366.5:004

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946486>

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ÎN CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII DIGITALE

Ana MURZAC,

doctorand, Școala doctorală „Științe penale și drept public”,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

(ROR: <https://ror.org/036kvxa54>);

e-mail: academia@mai.gov.md;

murzacana@gmail.com;

tel. +37379026886.

ORCID ID: 0009-0001-3748-0314.

Rezumat. Articolul analizează problematica protecției consumatorului în contextul contractelor de achiziții publice având ca obiect servicii digitale, în condițiile intensificării procesului de digitalizare a administrației publice. Dezvoltarea platformelor electronice și a sistemelor informatice utilizate pentru furnizarea serviciilor publice determină extinderea utilizării contractelor de achiziții publice pentru implementarea și operarea infrastructurilor digitale ale statului. În acest context, cetățenii devin utilizatori direcți ai serviciilor digitale furnizate prin intermediul acestor contracte, ceea ce ridică problema identificării unor mecanisme juridice adecvate de protecție a intereselor lor.

Cercetarea examinează particularitățile juridice ale serviciilor digitale ca obiect al contractelor de achiziții publice, evidențiind caracterul lor complex, determinat de necesitatea dezvoltării și mentenanței sistemelor informatice, asigurării interoperabilității platformelor digitale și garantării securității informaționale. Analiza are în vedere atât cadrul normativ național în materia achizițiilor publice, cât și evoluțiile recente ale dreptului european în domeniul serviciilor digitale și al protecției utilizatorilor, reflectate în acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Pe baza acestei analize, articolul evidențiază faptul că, deși utilizatorul final al serviciilor publice digitale nu este parte la contractul de achiziții publice, protecția intereselor sale poate fi realizată indirect prin intermediul mecanismelor contractuale stabilite între autoritatea contractantă și operatorul economic. În acest sens, sunt examinate instrumente juridice precum stabilirea indicatorilor de performanță, introducerea unor cerințe tehnice privind funcționalitatea și accesibilitatea serviciilor digitale, precum și mecanismele de monitorizare a executării contractelor. Totodată lucrarea argumentează necesitatea consolidării cadrului juridic aplicabil achizițiilor publice în domeniul digital și susține oportunitatea instituirii unui regim juridic sectorial pentru achizițiile publice de servicii digitale, similar celui existent pentru anumite sectoare de infrastructură strategică.

Cuvinte-cheie: achiziții publice, servicii digitale, protecția consumatorului, contract administrativ, digitalizarea administrației publice.

Introducere.

Transformarea digitală a administrației publice reprezintă una dintre cele mai importante direcții de modernizare a statului contemporan. Implementarea tehnologiilor informaționale în furnizarea serviciilor publice a determinat dezvoltarea unei noi categorii de servicii – serviciile digitale, care permit cetățenilor accesul rapid și eficient la prestațiile administrative. În acest context, autoritățile publice recurg tot mai frecvent la încheierea contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea, implementarea și operarea platformelor digitale utilizate în prestarea serviciilor publice.

Contractele de achiziții publice pentru servicii digitale dobândesc astfel o importanță strategică, întrucât prin intermediul lor sunt create infrastructurile tehnologice care permit funcționarea serviciilor publice moderne. Calitatea și funcționalitatea acestor servicii depind în mod direct de modul în care sunt concepute și executate contractele încheiate între autoritățile contractante și operatorii economici. Din această perspectivă, contractul de achiziții publice nu reprezintă doar un instrument juridic de realizare a unei tranzacții economice, ci și un mecanism prin care statul asigură furnizarea corespunzătoare a serviciilor publice destinate cetățenilor. În același timp, dezvoltarea serviciilor digitale ridică o serie de provocări juridice legate de protecția consumatorilor sau, într-un sens mai larg, a utilizatorilor finali ai acestor servicii.

Utilizarea platformelor digitale pentru accesarea serviciilor publice implică riscuri specifice, precum disfuncționalități tehnice, vulnerabilități în materie de securitate a datelor sau dificultăți de acces pentru anumite categorii de utilizatori. În aceste condiții, se conturează necesitatea identificării unor mecanisme juridice adecvate care să asigure protecția utilizatorilor finali ai serviciilor digitale furnizate prin intermediul contractelor de achiziții publice.

De aici rezultă scopul articolului, care se centrează în jurul analizei mecanismelor juridice prin care contractele de achiziții publice pentru servicii digitale pot garanta protecția consumatorului, în special în faza de executare a contractului. Iar obiective de cercetare ale acestui articol sunt determinarea particularităților juridice ale serviciilor digitale în cadrul contractelor de achiziții publice; identificarea riscurilor pentru consumatori generate de prestarea serviciilor publice digitale; analiza obligațiilor autorităților contractante și ale operatorilor economici privind calitatea și conformitatea serviciilor digitale; precum și evaluarea mecanismelor juridice de protecție a consumatorilor în contextul executării contractelor de achiziții publice.

Cea mai comună formă de legiferare în Uniunea Europeană este aceea

prin directive, instrucțiuni către statele membre prin care se specifică natura și conținutul legislației pe care fiecare națiune să o adopte în mod individual. Directivele indică obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească fiecare stat membru, nespecificând însă și modul în care acestea pot fi atinse; măsurile legislative, regulile și normele particulare rămân la latitudinea fiecărei națiuni în parte.[1, pag.68]

În cadrul dreptului european, problematica serviciilor digitale și a protecției utilizatorilor acestora a dobândit o relevanță deosebită, fiind reglementată printr-un ansamblu de acte normative adoptate de Uniunea Europeană, printre care se remarcă Codului european al comunicațiilor electronice[2], Regulamentul privind serviciile digitale [3] și Directiva (UE) 2019/770 [4] privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Aceste reglementări reflectă preocuparea instituțiilor europene pentru consolidarea unui cadru juridic adecvat dezvoltării economiei digitale și protejării utilizatorilor serviciilor furnizate prin intermediul tehnologiilor informaționale.

În acest context, prezentul studiu își propune să analizeze relația dintre regimul juridic al contractelor de achiziții publice pentru servicii digitale și mecanismele de protecție a consumatorilor sau utilizatorilor finali ai acestor servicii. Cercetarea urmărește identificarea particularităților juridice ale serviciilor digitale ca obiect al contractelor de achiziții publice, precum și evaluarea modului în care obligațiile contractuale asumate de operatorii economici și autoritățile contractante pot contribui la garantarea unui nivel adecvat de protecție a utilizatorilor serviciilor publice digitale.

Metode și materiale aplicate

În cadrul prezentului studiu au fost utilizate metode generale și speciale de cercetare juridică, adecvate analizei regimului juridic al contractelor de achiziții publice pentru servicii digitale și a mecanismelor de protecție a consumatorilor. Astfel, metoda analizei juridice a fost aplicată pentru examinarea cadrului normativ național și european relevant în materie de achiziții publice și servicii digitale, inclusiv a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, metoda comparativă a permis evidențierea unor tendințe și soluții existente în dreptul altor state în ceea ce privește reglementarea achizițiilor publice în domeniul digital.

Totodată, metoda sistemică și cea logică au fost utilizate pentru identificarea interdependențelor dintre normele juridice aplicabile achizițiilor publice, serviciilor digitale și protecției consumatorilor, precum și pentru fundamentarea unor concluzii coerente privind rolul contractului de achiziții publice ca instrument de protecție a utilizatorului final. Materialele uti-

lizate în elaborarea studiului includ acte normative naționale, legislație și documente de politici publice europene, doctrină de specialitate, precum și rapoarte și studii relevante în domeniul digitalizării administrației publice.

Discuții și rezultate obținute

Serviciile digitale în contextul transformării administrației publice. Conceptul de „servicii digitale” a cunoscut o evoluție semnificativă în dreptul european, în contextul dezvoltării economiei digitale și al transformării modului de furnizare a serviciilor, inclusiv în sectorul public. În prezent, noțiunea nu mai este limitată la simpla prestare a serviciilor prin mijloace electronice, ci vizează un ansamblu complex de activități care implică utilizarea tehnologiilor informaționale, a platformelor digitale și a infrastructurilor de date.

Preocuparea legiuitorului european de a avea un cadru juridic relativ la protecția drepturilor consumatorilor a avut ca punct de reper Directiva 2011/83/UE [5] privind drepturile consumatorilor. Scopul inițial al acestei directive a fost acela de a asigura un grad ridicat de protecție al consumatorilor la încheierea contractelor printr-o armonizare cât mai eficientă a conceptelor juridice din legislația națională, dar și o mai bună funcționare a pieței interne. [6, p.98]

Un reper normativ esențial îl constituie Directiva (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, care definește serviciile digitale ca acele servicii care permit crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital ori partajarea acestora. Această abordare reflectă o extindere a conceptului tradițional de serviciu, incluzând elemente precum aplicațiile software, platformele online și serviciile bazate pe cloud [7]. Totodată Directiva face parte din Strategia pieței unice digitale pentru Europa [8]. Această strategie stabilește acțiuni specifice bazate pe trei piloni de bază: 1. un acces mai bun al consumatorilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă; 2. crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale inovatoare; 3. valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.

De asemenea, Codul comunicațiilor electronice al UE [2] consacră o viziune modernă asupra serviciilor digitale, punând accent pe responsabilitatea furnizorilor de platforme și pe protecția utilizatorilor în mediul online. În acest context, serviciile digitale sunt integrate într-un ecosistem mai larg, caracterizat prin interconectivitate, fluxuri de date și dependență de infrastructuri tehnologice complexe. Acesta a codificat normele care reglementează implementarea și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și furnizarea serviciilor de comunicații electronice în UE, în cadrul unui cadru

de reglementare unic conceput pentru a stimula conectivitatea și a proteja mai bine utilizatorii în cadrul pieței unice europene.

Recent, la 26.01.2026 o Comisie a finalizat revizuirea funcționării Codului comunicațiilor electronice și a adoptat și publicat un raport către Parlamentul European și Consiliu [9]. După ce a evidențiat mai multe provocări, s-a acceptat propunerea privind aprobarea Legii rețelelor digitale, ce își propune să înlocuiască Codul. La rândul său, această lege va crea un cadru juridic modern, simplificat și mai armonizat, care stimulează inovarea și investițiile în infrastructură digitală rezilientă și avansată, esențială pentru a permite adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială, cloud, spațiu și alte tehnologii inovatoare.

În doctrină, serviciile digitale sunt analizate ca o categorie distinctă, caracterizată prin dematerializarea prestației, automatizarea proceselor și interacțiunea directă dintre utilizator și sistemele informatice. Această evoluție conceptuală are implicații directe asupra modului în care aceste servicii sunt reglementate și contractate, inclusiv în cadrul achizițiilor publice.

În Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are misiunea de elaborare, promovare și coordonare a politicilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării. În acest sens modernizarea serviciilor guvernamentale prin digitalizare constituie prioritatea de bază a agendei de transformare digitală, iar instituția cheie în realizarea priorității menționate este Agenția de Governare Electronică. Aceasta are scopul de îmbunătățire a calității actului de guvernare și a serviciilor publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaționale și de comunicații.

Digitalizarea serviciilor publice și impactul asupra utilizatorului final. Digitalizarea administrației publice reprezintă un proces structural care vizează transformarea modului de organizare și funcționare a autorităților publice, prin integrarea tehnologiilor informaționale în furnizarea serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri. În acest context, serviciile publice digitale devin principalul instrument prin care administrația își exercită funcțiile în raport cu societatea.

La nivelul Uniunii Europene, digitalizarea serviciilor publice este promovată prin politici precum e-guvernarea și dezvoltarea pieței unice digitale, având ca obiectiv creșterea eficienței administrative și îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice. Implementarea acestor politici a condus la apariția unor platforme digitale care permit depunerea cererilor online, accesarea registrelor publice sau interacțiunea electronică cu autoritățile.

Prin inovare și e-Guvernare, guvernele din întreaga lume pot fi mai

eficiente, pot oferi servicii mai bune, pot răspunde cerințelor cetățenilor privind transparența și responsabilitatea, pot deveni mai incluzive, restabilind totodată încrederea cetățenilor în autorități. [10, pag. 65]

Sectorul public european se confruntă cu provocări semnificative, inclusiv necesitatea de a moderniza operațiunile interne, oferind în același timp servicii publice de înaltă calitate. În acest sens achizițiile publice în domeniul inovării pot oferi soluții la aceste provocări, iar tehnologiile informației și comunicațiile joacă un rol major în această direcție.[11, pag. 4]

În opinia unor autori, e-guvernarea constituie unul din instrumentele importante de modernizare a administrației publice, care este în atenția, atât a centrelor de cercetare științifică, cât și a organismelor internaționale, fiind, indispensabil, asociată cu e-democrația și e-participarea, inclusiv, cu prestarea de servicii publice on-line.[12, pag. 317]

Digitalizarea a avut și are un rol esențial în creșterea eficienței proceselor guvernamentale. Aceasta incluzând crearea de aplicații mobile pentru accesul la servicii publice, digitalizarea buletinelor și permiselor de conducere și facilitarea comunicării electronice dintre cetățeni și instituții. Măsurile adoptate au redus birocrăția și au îmbunătățit transparența.

Respectiv tehnologiile digitale au făcut mai ușor accesul la informații și servicii publice, iar așteptările cetățenilor privind calitatea serviciilor oferite de stat au crescut. Pe lângă servicii de înaltă calitate și acces la distanță, cetățenii cer și mai multă transparență în furnizarea serviciilor. Pentru a răspunde acestor cerințe este nevoie de o abordare centrată pe consumatorul final, pe livrare rapidă a serviciilor publice, fără eforturi inutile și costuri suplimentare.

Pe acest fundal impactul asupra utilizatorului final este unul semnificativ. Pe de o parte, digitalizarea facilitează accesul rapid și simplificat la serviciile publice, reducând birocrăția și costurile administrative. Pe de altă parte, aceasta generează riscuri specifice, precum dificultăți de utilizare a platformelor digitale, excluderea anumitor categorii de utilizatori sau vulnerabilități în materie de securitate a datelor.

În acest context, utilizatorul serviciilor publice digitale dobândește o poziție juridică particulară. Deși nu este parte în contractele de achiziții publice prin care sunt realizate aceste servicii, el este beneficiarul direct al prestației, ceea ce justifică necesitatea protecției intereselor sale prin mecanisme juridice adecvate.

Particularitățile serviciilor digitale ca obiect al contractelor de achiziții publice. Serviciile digitale prezintă o serie de particularități care le diferențiază de alte tipuri de servicii ce pot face obiectul contractelor de achiziții publice. Aceste particularități derivă din natura tehnologică a prestației și

influențează atât modul de atribuire, cât și executarea contractelor.

În primul rând, obiectul contractului este unul complex și dinamic. Spre deosebire de achizițiile tradiționale, serviciile digitale nu presupun doar livrarea unui produs finit, ci implică procese continue de dezvoltare, testare, implementare și actualizare. Această dinamică determină necesitatea unor contracte flexibile, capabile să integreze modificări tehnologice pe parcursul executării.

În al doilea rând, serviciile digitale implică un grad ridicat de dependență tehnologică. Autoritățile contractante devin adesea dependente de soluțiile dezvoltate de operatorii economici, ceea ce poate genera riscuri precum blocarea tehnologică sau dificultăți în schimbarea furnizorului.

În al treilea rând, securitatea informațională și protecția datelor prezintă elemente esențiale ale acestor contracte. Serviciile digitale implică prelucrarea unui volum semnificativ de date, inclusiv date cu caracter personal, ceea ce impune respectarea unor standarde ridicate de securitate și confidențialitate.

Nu în ultimul rând, evaluarea calității serviciilor digitale este mai complexă decât în cazul altor servicii, întrucât aceasta nu poate fi determinată exclusiv prin criterii cantitative, ci presupune analiza unor indicatori de performanță, precum funcționalitatea, accesibilitatea și interoperabilitatea sistemelor informatice. Aceste particularități justifică necesitatea adaptării cadrului juridic al achizițiilor publice la specificul serviciilor digitale, inclusiv prin dezvoltarea unor mecanisme contractuale care să asigure atât buna executare a contractului, cât și protecția utilizatorilor finali ai serviciilor publice digitale.

Regimul juridic al contractelor de achiziții publice pentru servicii digitale. Contractele de achiziții publice pentru servicii digitale se disting printr-un obiect juridic complex, care depășește cadrul tradițional al achizițiilor de bunuri sau servicii standardizate. În aceste contracte, prestația nu constă într-un rezultat static, ci într-un proces continuu de dezvoltare, implementare și operare a unor sisteme informatice destinate furnizării serviciilor publice.

Din perspectiva reglementării generale instituite prin Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, obiectul contractului trebuie determinat în mod clar și precis. Totuși, în cazul serviciilor digitale, această cerință întâmpină dificultăți practice, întrucât specificațiile tehnice pot evolua pe parcursul executării contractului, în funcție de necesitățile funcționale și de progresul tehnologic.

În literatura de specialitate s-a evidențiat faptul că achizițiile publice de servicii digitale se caracterizează printr-un grad ridicat /de complexitate și incertitudine, determinat de natura evolutivă a soluțiilor tehnologice.

În acest context, doctrina subliniază necesitatea utilizării unor mecanisme contractuale flexibile, precum specificațiile funcționale, dezvoltarea incrementală a proiectelor, utilizarea metodologiilor agile și adaptarea prestațiilor pe parcursul executării contractului.¹ Aceste particularități influențează atât faza de atribuire, cât și executarea contractului, fiind necesară o corelare permanentă între cerințele inițiale și rezultatele obținute.

De asemenea, obiectul contractului poate include componente multiple, precum dezvoltarea software, furnizarea infrastructurii IT, servicii de mentenanță și suport tehnic, ceea ce conferă acestor contracte un caracter mixt și complex din punct de vedere juridic.

Obligațiile operatorilor economici privind calitatea și funcționalitatea serviciilor digitale. În cadrul contractelor de achiziții publice pentru servicii digitale, obligațiile operatorilor economici nu se limitează la livrarea unui produs sau serviciu, ci includ asigurarea unui nivel corespunzător de calitate, funcționalitate și securitate pe întreaga durată de executare a contractului.

În conformitate cu principiile generale ale achizițiilor publice, operatorii economici trebuie să respecte specificațiile tehnice stabilite de autoritatea contractantă, precum și standardele aplicabile în domeniul tehnologiei informației. În acest sens, reglementările europene, precum Directiva (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, consacră cerințe privind conformitatea serviciilor digitale, inclusiv în ceea ce privește funcționalitatea, interoperabilitatea și securitatea acestora.

Un element esențial îl constituie stabilirea unor indicatori de performanță, care să permită evaluarea obiectivă a modului în care serviciile digitale răspund cerințelor contractuale. Acești indicatori pot viza, de exemplu, timpul de răspuns al sistemului, disponibilitatea platformei, gradul de accesibilitate sau nivelul de securitate a datelor.

Totodată, operatorii economici au obligația de a asigura mentenanța și actualizarea continuă a sistemelor informatice, inclusiv remedierea eventualelor disfuncționalități. În cazul nerespectării acestor obligații, pot interveni mecanisme de răspundere contractuală, precum penalități, reducerea plăților sau chiar rezilierea contractului.

În același timp, la nivel național, cadrul normativ aplicabil serviciilor

¹ Notă: Ideea caracterului evolutiv al serviciilor digitale și a necesității flexibilității contractuale este recunoscută în literatura de specialitate consacrată achizițiilor publice și contractelor IT, precum și în documentele de politici publice elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în special în seria de publicații "Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor" privind diverse aspecte ale politicii TIC și privind achizițiile publice digitale. ISSN: 1990-1151 (Online).

digitale este în curs de consolidare prin adoptarea unor reglementări specifice în domeniul comunicațiilor electronice. Astfel, prin Legea nr. 72/2025 comunicațiilor electronice [13] se instituie un cadru juridic modern pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, fiind stabilite reguli privind furnizarea serviciilor, drepturile utilizatorilor și obligațiile furnizorilor. Actul normativ transpune parțial acquis-ul european în domeniu, inclusiv dispozițiile Directivei (UE) 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, contribuind la armonizarea legislației naționale cu standardele europene.

Deși această reglementare nu vizează în mod direct contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale în sensul Directivei (UE) 2019/770, ea are un impact indirect asupra acestora, prin stabilirea unor standarde generale privind calitatea, securitatea și accesibilitatea serviciilor de comunicații electronice, care constituie infrastructura necesară pentru furnizarea serviciilor publice digitale. În acest sens, reglementarea comunicațiilor electronice devine un element complementar esențial în asigurarea funcționării corespunzătoare a serviciilor digitale achiziționate de autoritățile publice.

Rolul autorității contractante în garantarea executării corespunzătoare a contractului. Autoritatea contractantă are un rol central în asigurarea executării corespunzătoare a contractelor de achiziții publice de servicii digitale, fiind responsabilă nu doar de atribuirea contractului, ci și de monitorizarea și controlul executării acestuia.

În contextul serviciilor digitale, acest rol capătă o importanță sporită, având în vedere complexitatea tehnică a prestației și impactul direct asupra utilizatorilor finali. Autoritatea contractantă trebuie să definească în mod adecvat cerințele tehnice și funcționale ale serviciilor digitale, să stabilească criterii clare de evaluare a ofertelor și să instituie mecanisme eficiente de monitorizare a executării contractului.

Un instrument esențial în acest sens îl reprezintă clauzele contractuale privind controlul calității, auditul tehnic și raportarea periodică a performanței serviciilor digitale. De asemenea, autoritatea contractantă poate utiliza mecanisme precum recepția etapizată a serviciilor sau evaluarea continuă a performanței prestatorului.

Riscuri juridice specifice contractelor de achiziții publice pentru servicii digitale. Contractele de achiziții publice pentru servicii digitale sunt caracterizate nu doar prin complexitate tehnică, ci și printr-o serie de riscuri juridice specifice, care pot afecta atât executarea contractului, cât și interesele utilizatorilor finali ai serviciilor publice digitale. Aceste riscuri derivă din natura tehnologică a prestației și din dependența structurală a autorităților

publice față de soluțiile informatice furnizate de operatorii economici.

Un prim risc relevant îl constituie fenomenul de dependență tehnologică, cunoscut în practică sub denumirile de *vendor lock-in*, *proprietary lock-in* și *customer lock-in*, termeni strâns legați care descriu situații în care un client devine dependent de un singur furnizor. Acesta apare atunci când autoritatea contractantă devine dependentă de un anumit furnizor, ca urmare a utilizării unor soluții tehnologice proprietare sau insuficient interoperabile. În asemenea situații, schimbarea furnizorului devine dificilă sau costisitoare, ceea ce poate afecta concurența și eficiența utilizării fondurilor publice.

Un al doilea risc este reprezentat de dificultatea definirii *ex ante* a obiectului contractului. Specificul serviciilor digitale implică o anumită incertitudine în privința evoluției tehnice a soluțiilor informatice, ceea ce poate conduce la modificări frecvente ale contractului pe parcursul executării. Această situație ridică probleme juridice în raport cu principiile transparenței și tratamentului egal, consacrate de legislația în materie de achiziții publice.

De asemenea, un risc semnificativ îl constituie vulnerabilitățile în materie de securitate cibernetică și protecția datelor. Serviciile digitale implică prelucrarea unor volume considerabile de date, inclusiv date cu caracter personal, ceea ce impune respectarea unor standarde ridicate de securitate. Orice deficiență în acest domeniu poate avea consecințe grave asupra drepturilor utilizatorilor și asupra funcționării serviciilor publice.

Un alt aspect relevant îl reprezintă dificultatea evaluării calității serviciilor digitale. Spre deosebire de alte tipuri de achiziții, performanța unui sistem informatic nu poate fi apreciată exclusiv prin criterii cantitative, ci presupune evaluarea unor elemente precum funcționalitatea, accesibilitatea, interoperabilitatea și experiența utilizatorului. Lipsa unor criterii clare poate conduce la executarea necorespunzătoare a contractului și la apariția unor litigii.

În fine, aceste riscuri evidențiază necesitatea instituirii unor mecanisme juridice adecvate, precum utilizarea standardelor deschise, definirea unor cerințe tehnice clare, instituirea unor clauze contractuale privind interoperabilitatea și portabilitatea datelor, precum și consolidarea mecanismelor de monitorizare a executării contractelor. În acest sens, dezvoltarea unui cadru normativ adaptat specificului achizițiilor digitale, inclusiv prin reglementări sectoriale, ar putea contribui la diminuarea acestor riscuri și la asigurarea unei protecții sporite a utilizatorilor serviciilor publice digitale.

Protecția consumatorului în furnizarea serviciilor digitale rezultate din achiziții publice. În contextul digitalizării administrației publice, noțiunea tradițională de consumator cunoaște o extindere conceptuală, fiind adaptată

realităților specifice furnizării serviciilor publice digitale.

Astfel, potrivit Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorului [14] *consumator* este orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător, industrială, artizanală sau profesională. O noțiune similară găsim și în Legea nr. 72/2025 comunicațiilor electronice care definește *consumatorul* drept orice persoană fizică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice accesibil publicului în scopuri care nu se încadrează în activitatea sa de întreprinzător, industrială, artizanală sau profesională;

Rezumând, deși în sens strict juridic, consumatorul este definit ca parte într-un raport contractual de drept privat, în cazul serviciilor publice digitale, cetățeanul nu este parte la contractul de achiziții publice, ci beneficiar indirect al acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final al serviciilor publice digitale se află într-o poziție juridică comparabilă cu cea a consumatorului, întrucât utilizează servicii furnizate în temeiul unor contracte încheiate între autorități publice și operatori economici. În acest sens, politicile europene promovează o abordare funcțională a noțiunii de consumator, care include și utilizatorii serviciilor digitale furnizate de administrația publică.

La nivelul Uniunii Europene, această tendință este reflectată în reglementări precum Directiva (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, care consacră drepturi specifice pentru utilizatorii de servicii digitale, indiferent de natura juridică a raportului contractual. Deși aceste norme vizează în principal raporturile de drept privat, ele influențează indirect și modul de concepere a serviciilor publice digitale. Prin urmare, în cadrul prezentului studiu, noțiunea de „consumator” este utilizată într-un sens larg, echivalent cu cel de utilizator final al serviciilor publice digitale, justificând necesitatea protecției intereselor acestuia în contextul contractelor de achiziții publice.

Riscuri juridice pentru consumatori în utilizarea serviciilor publice digitale. Utilizarea serviciilor publice digitale generează o serie de riscuri specifice pentru utilizatorii finali, determinate atât de natura tehnologică a prestației, cât și de modul de organizare a raporturilor juridice care stau la baza furnizării acestor servicii.

Un prim risc este reprezentat de disfuncționalitățile tehnice ale platformelor digitale, care pot afecta accesul utilizatorilor la servicii publice esențiale. În absența unor garanții adecvate privind disponibilitatea și funcționalitatea sistemelor informatice, utilizatorii pot fi privați de accesul la drepturi sau servicii administrative.

Un al doilea risc îl constituie vulnerabilitățile în materie de protecție a

datelor și securitate cibernetică. Serviciile digitale implică prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor, ceea ce îi expune pe aceștia la riscuri precum accesul neautorizat la date sau utilizarea necorespunzătoare a acestora. În acest context, respectarea standardelor stabilite prin Regulamentul general privind protecția datelor [15], și drept urmare și prin Legea 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal [16], devine esențială pentru protecția utilizatorilor. Aici este necesar să menționăm că Republica Moldova, prin Legea 195/2024 ce urmează să intre în vigoare la 23.08.2026, va transpune prezentul Regulament, și totodată va continua procesul de aliniere la standardele internaționale.

Nu în ultimul rând, lipsa unor mecanisme eficiente de reclamație și remediere poate afecta drepturile utilizatorilor, în condițiile în care aceștia nu au o relație contractuală directă cu prestatorul serviciului digital. În acest sens utilizarea sondajelor după beneficierea de serviciile publice digitale ar fi o soluție pentru remedierea anumitor disfuncționalități.

De asemenea, poate fi identificat riscul excluderii digitale, care afectează anumite categorii de utilizatori, precum persoanele în vârstă sau cele cu competențe digitale reduse. Digitalizarea serviciilor publice, deși eficientă, poate genera inegalități în accesul la aceste servicii, dacă nu sunt adoptate măsuri adecvate de incluziune digitală.

Așadar, un factor important în evaluarea impactului e-Guvernării și digitalizării serviciilor publice asupra eficienței administrării publice în Republica Moldova este alfabetizarea. În acest scop la 2 iunie 2021, Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat campania de informare și alfabetizare digitală a populației cu genericul „e-Guvernare pentru toți și fiecare”. Misiunea de bază a acesteia a fost de a spori numărului de utilizatori ai serviciilor electronice, prin formarea abilităților de accesare a platformelor publice online, create de AGE, precum și prin promovarea beneficiilor utilizării serviciilor electronice de stat.

Programul - unul incluziv, a fost prevăzut în special pentru categoriile vulnerabile de populație: persoane cu dizabilități, locuitori ai mediului rural, persoane care nu dispun de dispozitive cu acces la rețeaua internet, dar și pentru angajații instituțiilor publice, bibliotecari, copii și tineri care urmează să devină promotorii utilizării serviciilor publice.

Obiectivele trasate au fost atinse printr-o serie de activități, precum: webinare pentru e-ambasadori, sesiuni de informare pentru bibliotecari și persoane cu dizabilități, instruirii pentru funcționari și angajați ai primăriilor, lecție deschisă despre siguranță online pentru copii și alte evenimente în format online și offline [17].

Desigur că au mai fost și alte campanii reușite de acest gen, precum

Campania de informare și alfabetizare digitală „Moldova digitală: Inovații pentru generații” [18], dar și altele, scopul cărora a fost informarea și alfabetizarea digitală, dezvoltarea societății informaționale, promovarea imaginii de țară a Republicii Moldova ca stat avansat din punct de vedere al infrastructurii digitale, care poate exporta produse de guvernănanță digitală și împărtăși experiența sa și bunele practici cu alte state din regiune.

Mecanisme juridice de protecție a consumatorilor în executarea contractelor de achiziții publice. Protecția utilizatorilor serviciilor publice digitale poate fi realizată, în mod indirect, prin intermediul mecanismelor juridice integrate în contractele de achiziții publice. În acest sens, contractul devine un instrument esențial pentru asigurarea calității și conformității serviciilor digitale.

Un prim mecanism îl constituie stabilirea unor cerințe tehnice clare și a unor standarde de performanță pentru serviciile digitale. Acestea pot include indicatori privind disponibilitatea sistemului, timpul de răspuns, accesibilitatea platformei și nivelul de securitate a datelor. Introducerea acestor cerințe în documentația de atribuire și în contract permite evaluarea obiectivă a prestației furnizorului.

Un al doilea mecanism îl reprezintă instituirea unor clauze contractuale privind răspunderea operatorului economic pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate. Aceste clauze pot prevedea penalități, obligații de remediere sau alte măsuri menite să asigure conformitatea serviciilor digitale.

De asemenea, autoritățile contractante pot introduce clauze privind interoperabilitatea sistemelor informatice și portabilitatea datelor, în vederea evitării dependenței tehnologice și a asigurării continuității serviciilor publice digitale.

Un rol important îl au și mecanismele de monitorizare și control al executării contractului, care permit identificarea și remedierea promptă a eventualelor deficiențe. În acest sens, auditul tehnic, raportarea periodică și evaluarea performanței prestatorului constituie instrumente esențiale.

În final, se poate aprecia că, deși utilizatorul final nu este parte la contractul de achiziții publice, protecția acestuia poate fi realizată eficient prin intermediul unui cadru contractual adecvat, conceput de autoritatea contractantă în vederea garantării interesului public.

Tendențe și propuneri privind reglementarea achizițiilor publice în domeniul digital. Evoluțiile recente în materia achizițiilor publice reflectă o tendință clară de adaptare a cadrului juridic la specificul serviciilor digitale. Această adaptare se realizează, în principal, prin integrarea unor mecanisme flexibile de atribuire și executare a contractelor, precum și prin dezvoltarea

unor standarde tehnice aplicabile serviciilor informatice.

Cu toate acestea, reglementarea achizițiilor publice pentru servicii digitale rămâne fragmentară, fiind subsumată cadrului general al achizițiilor publice, fără a beneficia de o abordare unitară adaptată specificului acestui domeniu.

Analiza particularităților serviciilor digitale și a riscurilor juridice asociate evidențiază faptul că regimul general al achizițiilor publice nu răspunde în mod suficient cerințelor specifice acestui domeniu. Complexitatea tehnologică a prestațiilor, caracterul evolutiv al soluțiilor informatice și impactul direct asupra utilizatorilor finali impun o reglementare mai nuanțată și mai flexibilă.

În acest context, se conturează necesitatea dezvoltării unui regim juridic adaptat achizițiilor publice digitale. O asemenea abordare ar contribui la creșterea eficienței utilizării fondurilor publice și la îmbunătățirea calității serviciilor digitale furnizate cetățenilor.

Pornind de la tendințele identificate și de la particularitățile serviciilor digitale, se poate susține oportunitatea instituirii unui regim juridic sectorial pentru achizițiile publice în domeniul digital. Un astfel de model ar urma logica reglementărilor existente pentru sectoare de infrastructură strategică și ar permite adaptarea normelor juridice la specificul tehnologic al acestor achiziții.

Instituirea unui regim sectorial ar putea avea în vedere:

- definirea clară a noțiunii de „achiziții publice digitale”;
- stabilirea unor reguli specifice privind elaborarea specificațiilor tehnice;
- introducerea obligației utilizării standardelor deschise și a interoperabilității sistemelor;
- reglementarea mecanismelor de evitare a dependenței tehnologice;
- instituirea unor garanții sporite privind securitatea cibernetică și protecția datelor;
- consolidarea drepturilor utilizatorilor serviciilor publice digitale.

Un asemenea cadru normativ ar putea fi conceput fie ca o lege distinctă, fie ca un act normativ complementar cadrului general instituit prin Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 [19], iar din 1 ianuarie 2027 - Legea 325/2025 privind achizițiile publice [20]

În Republica Moldova, pe lângă regimul general al achizițiilor publice, instituit prin Legea privind achizițiile publice, există și un regim special pentru anumite domenii strategice, prevăzut de Legea privind achizițiile sectoriale nr. 74/2020 [21], aplicabil în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Acest model demonstrează că legiuitorul acceptă trata-

mentul juridic diferențiat atunci când specificul sectorului o justifică.

Așadar, având în vedere specificul tehnologic al serviciilor digitale și rolul lor tot mai important în furnizarea serviciilor publice, se poate ridica și problema oportunității instituirii unui regim juridic sectorial pentru achizițiile publice în domeniul digital. Un asemenea model ar putea urma logica reglementărilor existente pentru sectoarele de infrastructură strategică, precum cele prevăzute de Legea privind achizițiile sectoriale nr. 74/2020. O astfel de reglementare ar permite stabilirea unor cerințe tehnice și procedurale adaptate specificului achizițiilor digitale și ar putea contribui la consolidarea protecției utilizatorilor serviciilor publice digitale.

În concluzie, analiza realizată evidențiază faptul că digitalizarea administrației publice transformă în mod fundamental natura contractelor de achiziții publice, în special în cazul serviciilor digitale. Aceste contracte nu mai pot fi privite exclusiv ca instrumente juridice de achiziție, ci dobândesc o funcție extinsă, devenind mecanisme indirecte de garantare a calității serviciilor publice și de protecție a utilizatorilor finali.

Cercetarea a demonstrat că serviciile digitale, prin caracterul lor complex și evolutiv, generează o serie de particularități juridice care nu sunt pe deplin acoperite de regimul general al achizițiilor publice. În același timp, utilizatorii serviciilor publice digitale, deși nu sunt parte la contractele de achiziții publice, se află într-o poziție juridică vulnerabilă, fiind expuși unor riscuri precum disfuncționalități tehnice, vulnerabilități de securitate sau dificultăți de acces.

Pe baza constatărilor din lucrare, susținem necesitatea consolidării cadrului normativ aplicabil achizițiilor publice în domeniul digital și oportunitatea instituirii unui regim juridic adaptat sau chiar sectorial pentru aceste tipuri de contracte. O asemenea reglementare ar permite integrarea unor cerințe tehnice și juridice specifice, ar contribui la creșterea eficienței utilizării fondurilor publice și ar asigura un nivel adecvat de protecție a utilizatorilor serviciilor publice digitale.

Prin urmare, evoluțiile tehnologice impun o regândire a paradigmei tradiționale a achizițiilor publice, în sensul orientării acesteia nu doar spre eficiență economică, ci și spre garantarea drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciilor digitale, în concordanță cu tendințele actuale ale dreptului european și internațional.

Surse bibliografice:

1. Bătăgan L. ș.a. Drepturile consumatorilor în economia digitală. Studiu de caz al utilizării comerțului electronic în România. În: Economie teore-

tică și aplicată .Volumul XVII, 2010, Nr. 9(550), pp. 63-80.

2. Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice. În: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/2024-10-18> (accesat la 01.03.2026).

3. Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE . În <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj> (accesat la 02.03.2026).

4. Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. În: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj> (accesat la 02.03.2026)

5. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L304/64 din 22.11.2011 <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/2022-05-28> (accesat la 10.03.2026).

6. Blaj S. B. Coordonate teoretice privind drepturile consumatorilor în contractele digitale. În: Anale Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova: științe juridice. Ediție specială, numărul S, 2025, pp.95-104, ISSN 1857-0976.

7. Sinteză privind Directiva (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32019L0770> (accesat la 03.03.2026).

8. Strategia UE privind piața unică digitală. În: <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/the-eu-s-new-digital-single-market-strategy.html> (accesat la 03.03.2026).

9. Report on the functioning of the European Electronic Communications Code. În: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-functioning-european-electronic-communications-code-eecc> (accesat la 04.03.2026).

10. Bîzu C-L. Impactul e-guvernării și digitalizării serviciilor publice asupra eficienței administrației publice. În: Materiale ale Conferinței științifice internaționale ”Teoria și practica administrării publice”, Ediția 28, Chișinău, Moldova, 17 mai 2024. pp 65-72. ISBN (pdf) 978-9975-62-786-3.

11. Innovation Procurement. The power of the public purse, EU fun-

ded projects in the ICT domain. În: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/innovation-procurement-power-public-purse>. (accesat la 03.03.2026)

12. Orlov M., Buzinschi I. Sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova în contextul e-guvernării. În: Studii de drept administrativ. Editura Universitară, București. 2023. ISBN 978-606-26-1612-4.

13. Legea comunicațiilor electronice nr. 72/2025 din 10.04.2025. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 226-228, art. 266.

14. Legea nr. 105 din 13-03-2003 privind protecția consumatorilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 122-124 din 28.03.2024, art. 195.

15. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE În: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (accesat la 06.03.2026).

16. Legea nr. 195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 367-369 din 23.08.2024, art. 574.

17. Campanie de alfabetizare digitală. În: <https://egov.md/ro/content/campania-e-guvernare-pentru-toti-si-fiecare> (accesat la 05.03.2026).

18. Campanie de informare și alfabetizare digitală „Moldova digitală: Inovații pentru generații” În: <https://age.gov.md/ro/node/39429> (accesat la 05.03.2026).

19. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 197-205 din 31.07.2015, art. 402.

20. Legea nr. 325 din 29.12.2025 privind achizițiile publice. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-79 din 12.02.2026, art. 39.

21. Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-158 26-06-2020 din, art. 278.